

Caracterización de la estrategia didáctica para la continuidad del proyecto de desarrollo productivo como fuente de autoempleo en el Telebachillerato Comunitario¹.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1775710>

Dra. Yesica Yareth Hernández Jiménez (Bachillerato del Estado de Hidalgo)

yesica.hernandez.azteca@gmail.com

Resumen: El Telebachillerato Comunitario ha generado identidad y diferencia entre los bachilleratos, debido a la asignatura de desarrollo comunitario, cuyo objetivo es el desarrollo de un proyecto comunitario de carácter social o productivo, que refuerce los lazos de arraigo en la localidad, de ahí la importancia de esta pesquisa, que tiene como objetivo caracterizar una estrategia didáctica que impulse el interés y adopción del proyecto de la asignatura desarrollo comunitario como fuente de autoempleo. Investigación desarrollada bajo un enfoque cualitativo, con paradigma interpretativo, a través del método de investigación acción participativa, utilizando el cuestionario, la observación y análisis de datos, en alumnos de cuarto y sexto semestre y egresados de la 3era, 4ta y 5ta generación del TBC Bondojito, del Estado de Hidalgo. Resultados: Se recomienda la implementación de estrategias y métodos de aprendizaje dinámicos, que el alumno defina la temática de su proyecto, que el docente reciba capacitación específica y que utilice métodos enfocados en el aprendizaje a través de proyectos, aprendizaje basado en servicios en contextos comunitarios y el plan de negocios, entre otros. Así, como la vinculación con instituciones públicas o privadas que faciliten financiamiento, asesorías e incubación de empresas.

Palabras Claves: Desarrollo Comunitario; Proyecto de Desarrollo Comunitario; Telebachillerato Comunitario.

Contexto socioeducativo del Telebachillerato Comunitario Bondojito

El municipio de Huichapan es uno de los ochenta y cuatro municipios que conforman el Estado de Hidalgo, en la República Mexicana. Dentro de este, se localiza la comunidad de Bondojito, la cual se encuentra ubicada a 9.1 km de la cabecera municipal, población que en el año 2010 contaba con 1643 habitantes, con un grado de marginación medio y un grado de rezago social bajo. (Secretaría de Desarrollo Social, 2013).

La comunidad de Bondojito cuenta con los servicios de luz eléctrica, internet, teléfono, agua potable, drenaje, servicio de transporte, carretera asfaltada, calles empedradas, casa de salud, farmacia, panadería, tiendas locales, molino, tortillería, dos preescolares, primaria, telesecundaria y telebachillerato comunitario.

Caracterización del Telebachillerato Comunitario Bondojito

El Telebachillerato Comunitario (TBC) Bondojito, opera en el turno matutino, en instalaciones propias cercadas con malla ciclónica, con 3 aulas, módulo de sanitarios, canchas

¹ Trabajo de tesis doctoral en educación, por el Colegio Pablo Latapi Sarre, en el año 2022. Con autofinanciamiento.

de usos múltiples, construcción en obra negra de: bodega, dirección y tienda escolar., los recursos muebles con los que cuenta son mínimos (computadora de escritorio, laptop, 2 proyectores, bocina, loquer, archivero, 100 butacas, 3 mesas con sus respectivas sillas que funcionan como escritorios)., así mismo, cuenta con los servicios de drenaje, agua potable, pero no con luz eléctrica, ni tampoco con título de propiedad del terreno donde se ha construido el plantel.

Este TBC opera con 4 docentes, de los cuales 3 de ellos han sido contratados por el sistema educativo, el cuarto docente es contratado por padres de familia. Uno de los docentes funge como responsable del plantel realizando al mismo tiempo funciones académicas, dos más imparten clases, pero a su vez realizan actividades administrativas y de apoyo a la dirección, mientras que el docente externo solo cumple funciones académicas en la asignatura de Inglés, también se cuenta con un personal de apoyo, el cual realiza la función de intendente, cabe mencionar que es el municipio el encargado de cubrir el pago de dicho personal.

Los tres docentes contratados por el sistema educativo cuentan con licenciatura o ingeniería, cuyo perfil profesional es el siguiente: Licenciatura en Pedagogía con 7 años de experiencia en la docencia a nivel primaria, preparatoria y universidad, quien imparte el área de ciencias sociales y humanidades; Ingeniería industrial cuya experiencia docente es de 6 años en preparatoria responsable, del área de matemáticas y experimentales; Licenciatura en Medicina Veterinaria Zootecnista con una experiencia en la docencia de 5 años a nivel preparatoria y universidad, además de contar con un posgrado en Producción Agropecuaria en el área de Agronegocios, mismo que imparte el área de ciencias de la comunicación. El docente contratado de manera externa por padres de familia cuenta con el nivel de técnico en inglés, mientras que el personal de apoyo solo concluyó la secundaria.

Las clases son impartidas por área integradora las cuales se enlistaron en el párrafo anterior es importante resaltar que cada profesor se encarga de impartir las diferentes asignaturas de acuerdo al semestre, sin embargo, de manera interna y de acuerdo a las habilidades, destrezas y perfil profesional, se han realizado modificaciones a la distribución de la tira de materias, con la finalidad de proporcionar a los alumnos una mejor atención académica, esta estrategia se ve reflejada al momento de impartir la asignatura de desarrollo comunitario. Otra de las estrategias es que durante el ciclo escolar los docentes se convierten en tutor-asesor de un grupo y no de manera semestral.

Atualmente el TBC Bondojoito, brinda atención educativa a 8 comunidades de 2 municipios, con una matrícula de 90 alumnos lo que la convierte en una escuela de concentración, para poder trasladarse a la institución el tiempo promedio oscila entre 20 a 30 minutos. Todos los alumnos cuentan con libros de texto gratuitos y beca Benito Juárez, proporcionados por el gobierno federal, además de libros SIDEMS, uniforme oficial, útiles escolares, tableta o mini laptop otorgados por el gobierno estatal, mientras que sólo el 5.5% de alumnos reciben beca de excelencia académica.

La mayoría de los padres de familia son agricultores, amas de casa, jornaleros y obreros. El nivel de estudios de los padres de familia es de primaria y secundaria, por lo tanto, el nivel socioeconómico en general del alumnado es bajo.

La institución cuenta con una capacidad máxima de atención de 100 alumnos los cuales, en su mayoría son egresados de telesecundarias de los alrededores y en menor porcentaje de escuelas secundarias generales y técnicas. En relación a la evaluación diagnóstica a los alumnos de nuevo ingreso se muestra que en promedio los estudiantes se encuentran en el nivel elemental o insuficiente en habilidad lectora, matemática y en ciencias. Lo que repercute en el desempeño escolar del alumnado, pues en los últimos años en la evaluación PLANEA y PISA, los resultados no son nada alentadores ya que se continúa teniendo deficiencias en la comprensión lectora y habilidad matemática.

Lo anterior se fundamenta con el informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2015, en donde México, en un listado de 70 países ocupó el lugar 58 en Ciencias, 55 en Habilidad lectora y 56 en Matemáticas y para 2016 el informe PISA indica que, el país sigue estando muy por debajo del promedio de los países de la OCDE y casi al mismo nivel que el promedio de los países de América Latina (Guzmán, 2018). Es importante mencionar que el TBC Bondojoito, se encuentra dentro del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación de Media Superior, nivel IV.

Los alumnos egresados en, su mayoría no continúan estudiando, debido a que se insertan al ámbito laboral y muy pocos son que continúan con sus estudios a nivel técnico o universitario.

Antecedentes históricos del desarrollo comunitario

El desarrollo de la comunidad, tiene sus orígenes en las posesiones coloniales inglesas de África y Asia en la década de los 20. Donde la oficina colonial británica impulsa los

programas, orientados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones pobres de esos países, a través de la alfabetización y capacitación laboral (Bonfiglio, 2019).

En la década de los 30, en la India se ejecutaron programas que, por su naturaleza, son considerados dentro del desarrollo de la comunidad, a las que se les denominará “medidas de reconstrucción rural” o como en el caso de Ceylan y Birmania, países en los que se les llamo “medidas de desarrollo rural” o “educación popular” respectivamente. (Bonfiglio, 2019).

Para 1930 la Confederación Nacional de Servicio Social de Estados Unidos crea una Sección de Organización de la Comunidad, la cual auspicia estudios e informes con el fin de dar un marco teórico y técnico al nuevo campo de actividad. Sentando así las bases para que la Organización de la Comunidad fuera asumida posteriormente como método o proceso del Servicio Social (Bonfiglio, 2019).

En la conferencia de administradores coloniales ingleses en Cambridge en 1943, define al desarrollo de la comunidad como el: “Movimiento para promover una vida mejor para toda la comunidad con su participación activa y, de ser posible, su iniciativa”. Mientras que la ONU, en sus primeras publicaciones la define como: “Proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de esta, y la mayor confianza posible en su iniciativa” (Bonfiglio, 2019).

¿Cómo surge el componente de desarrollo comunitario en los Telebachilleratos Comunitarios?

Para poder entender la esencia de la materia de desarrollo comunitario es necesario conocer el antecedente del surgimiento de este, en los planes y programas del TBC, lo cual nos lleva a La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Iniciativa gubernamental que, de manera estratégica, pretende lograr la formación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), que busca garantizar la cobertura, equidad y calidad de la Educación Media Superior (EMS), bajo un enfoque basado en el desarrollo de competencias (Guzmán, 2018).

La RIEMS parte del reconocimiento de la diversidad existente en este sector educativo y busca articular los distintos subsistemas para definir una identidad en el Bachillerato Nacional (BN), estructurado bajo 4 ejes de acción: Establecer un marco curricular común (MCC), definir y regular las modalidades de la oferta educativa,

instrumentar mecanismos de gestión y certificar, de manera complementaria a las certificaciones ya existentes, el SNB (Guzmán, 2018).

De acuerdo a la RIEMS, el MCC es el encargado de definir las competencias, que deben cubrir el perfil de egreso de la EMS. Por lo tanto, el MCC articula los programas de los subsistemas de la EMS por medio de una serie de desempeños terminales expresados como competencias las cuales pretenden integrar habilidades, conocimientos y actitudes (Guzmán, 2018).

Estas competencias se dividen en 4: genéricas, disciplinares básicas, disciplinares extendidas y profesionales o para el trabajo. Las dos primeras conforman el perfil de egreso y las dos últimas dependen de los objetivos particulares de cada subsistema (Guzmán, 2018).

Y son precisamente estas competencias profesionales, en las cuales se desarrolla el componente de formación para el trabajo, que prepara a los jóvenes para desempeñarse en la vida laboral. En el caso del bachillerato general (BG), estas competencias son básicas y se vinculan al campo productivo de la capacitación para el trabajo. (Guzmán, 2018). Y es precisamente la opción de capacitación del desarrollo comunitario, que se toma como componente para el trabajo en el TBC, a través de la elaboración de un proyecto comunitario.

El desarrollo comunitario en los Telebachilleratos Comunitarios

La asignatura de Desarrollo Comunitario se configura como uno de los ejes importantes del modelo del TBC, dando identidad y marcando diferencia de otros subsistemas, a través de la creación de un proyecto que vincule a los estudiantes con su comunidad, a partir del conocimiento de su contexto, identificando las principales problemáticas generando la participación de los jóvenes en actividades que promuevan el desarrollo comunitario (Guzmán, 2018).

Es importante resaltar que la manera de desarrollar el proyecto es muy diversa en los distintos planteles, pues depende del contexto de la comunidad, la naturaleza del plantel, la formación y habilidades del docente. Lo que conlleva a que en ocasiones se tengan proyectos exitosos que incidan en la comunidad, mientras que en otros se ha convertido en una actividad rutinaria y poco significativa, debido a que tanto docentes como estudiantes pierden la claridad de los objetivos que se persigue en esta actividad (Guzmán, 2018).

Por lo general los proyectos surgen de la iniciativa o propuesta de los docentes, basándose en ejemplos de los libros de texto y proponiendo a los estudiantes algún tema de

interés (servicios a la comunidad y temas de salud). Aunque hay algunos planteles en los estados de Puebla e Hidalgo que han incorporado una noción de desarrollo comunitario ligada al emprendedurismo, en la que se espera orientar a los estudiantes hacia la construcción de proyectos productivos, sin embargo, ante la falta de recursos y lineamientos claros, estos proyectos se han reducido a pequeñas actividades para obtener un poco de dinero (Guzmán, 2018).

Dentro de las problemáticas que afectan el desarrollo de los proyectos comunitarios está el perfil profesional de los docentes, quienes muchas veces no tienen el interés y los conocimientos básicos en el tema. En consecuencia, los docentes toman como referente el libro de texto de desarrollo comunitario, el cual resulta de poca utilidad ya que se enfoca en contenidos teóricos en los que se discuten conceptos sobre desarrollo y comunidad que resultan ambiguos y abstractos. (Guzmán, 2018).

Si a lo anterior se le agrega el desconocimiento de las problemáticas de la comunidad debido a que el docente no reside dentro de la misma localidad o bien debido a la falta de continuidad de los proyectos causada por la rotación constante de los docentes y la ausencia de recursos económicos, convirtiéndose todo lo anterior en un obstáculo para el desarrollo de los proyectos productivos (Guzmán, 2018).

Guzmán (2018), menciona que de acuerdo con las maneras en que se llevan a cabo la mayoría de los proyectos comunitarios, la idea de integración del conocimiento por medio de ejes transversales está muy lejos de cumplirse. Debido a que la vinculación con la comunidad se logra de manera muy superficial sin lograr profundizar en la problemática. Por lo que, desde el punto de vista de la especialización para el trabajo y el desarrollo de competencias profesionales, de la asignatura de desarrollo comunitario no han sido el medio para lograrlo.

Análisis de los resultados

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a alumnos inscritos durante el ciclo escolar vigente agosto 2021- junio 2022 de cuarto y sexto semestre del TBC Bondojoito y resultados de encuestas de ex-alumnos de la tercera, cuarta y quinta generación de la institución antes mencionada.

Alumnos vigentes durante el ciclo escolar.

El primer ítem permite saber el gusto que los alumnos tienen al momento de recibir las clases de la asignatura de desarrollo comunitario. Donde el 35% muestran nulo o poco interés por la asignatura de desarrollo comunitario, y el 65% expresa que les gusta la asignatura de desarrollo comunitario.

En el ítem 2. ¿Cómo te gustaría que te impartieran la asignatura de desarrollo comunitario? el 40% manifiestan que les gusta cómo se enseña la asignatura de desarrollo comunitario y el 60% refiere que les gustaría que la asignatura se impartiera con más prácticas y menos teoría, así como recibir talleres de capacitación.

Ítem 3. ¿Lo que has aprendido hasta el momento en las clases de desarrollo comunitario te ha servido o ayudado en tu formación académica? Ante esto el 70% considera que les ha servido o ayudado lo aprendido durante la clase, mientras que el 25% menciona que les ha ayudado poco y solo el 5% refiere que no les ha ayudado en nada los aprendizajes adquiridos en la asignatura de desarrollo comunitario.

Ítem 4. ¿Qué factores consideras que influyen en la implementación de tu proyecto comunitario? el 5% de los alumnos refieren la falta de prácticas, el 15% menciona la mala organización de los integrantes del proyecto, mientras que el 20% considera que el proyecto que está en marcha no es de su interés, el 25% considera no tener los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo la implementación de su proyecto. Finalmente, un 35% enfatiza que la falta de tiempo influye en la implementación su proyecto comunitario, debido a las necesidades económicas de los alumnos, estos realizan actividades de tipo laboral de medio tiempo o en fines de semana, lo que repercute en la reducción de horas para la puesta en marcha de su proyecto.

Los resultados anteriores muestran que existe deficiencia en la organización entre equipos, así como falta de prácticas, la carencia de conocimientos de la asignatura por parte de los alumnos y la falta de interés hacia el proyecto, reafirman lo citado por Weiss (2017), quien a su vez es citado por Estrada y Alejo (2018), quienes refieren que la materia de desarrollo comunitario tiene grandes expectativas, sin embargo, en la práctica no se han visto los impactos. Por lo que es conveniente realizar ajustes a las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la asignatura, que permitan dar valor agregado efectivo que impulse la continuidad del proyecto como una fuente empleo entre el alumnado y así contribuir al arraigo del mismo en su comunidad.

Ex-alumnos de la tercera, cuarta y quinta generación.

Ítem 1. ¿La forma en que se te enseñó la asignatura de desarrollo comunitario, consideras que fue? Ante este ítem, la respuesta fue que el 100% de los ex – alumnos refirieron que la forma en que se les enseñó la asignatura de desarrollo comunitario fue buena.

Ítem 2. ¿Cómo te hubiera gustado, que te enseñaran la asignatura de desarrollo comunitario? El 57.1% de los encuestados mencionan que les gusto la forma en que se les enseñó la asignatura de desarrollo comunitario, y el 32.6% manifestó que no les gustó como se impartió la asignatura, ya que se requiere de más prácticas, capacitaciones, talleres y ejemplos apegados a la vida cotidiana. De ahí la importancia de implementar estrategias de enseñanza que mantengan cautivo, interesado y fascinado al alumno y con ello estimular el deseo de aprender sobre esta asignatura y con ello motivar la continuación de su proyecto.

Ítem 3. ¿Continuaste implementando o desarrollando tu proyecto de desarrollo comunitario? El 95.2% no continuó con la implementación de su proyecto de desarrollo comunitario y solo el 4.8% continuó desarrollando su proyecto una vez concluido su bachillerato

Dando continuidad al ítem 3, se generó el ítem 4, con el fin de saber el motivo del ¿por qué?, cuyo resultado nos indica que el 42.8% continuó estudiando, el 42.9% no cuentan con una fuente de financiamiento y el 14.3% refieren que el proyecto no fue rentable. Esta información se correlaciona con lo citado por Valente et al., (2019) quien refiere que existe una gran cantidad de proyectos que no se concretan, ya sea porque, no se logran establecer convenios con el sector privado, público y la sociedad civil, o bien, no se cuenta con las capacidades y recursos de parte de los docentes y directivos para terminar de encauzar las ideas estudiantiles con posibilidades de éxito.

Ítem 5. ¿Los conocimientos que adquiriste en la asignatura de desarrollo comunitario han contribuido en las actividades en que te desarrolla actualmente? El 95.2% considera que les sirvió los conocimientos adquiridos y solo el 4.8% de los encuestados refieren que les sirvió de poco los conocimientos adquiridos.

Para darle continuidad al ítem 5, se desarrolló el ítem 6 el cual tiene el interés de indagar el ¿por qué? de sus respuestas anteriores, del resultado 4.8% mencionan que casi no utilizan los conocimientos adquiridos dentro de la asignatura de desarrollo comunitario. El 95.2% de los ex-alumnos refieren que el aprendizaje adquirido les permite saber cómo

desarrollar un proyecto, conocer la rentabilidad y los posibles mercados en los que se puede incursionar con dicho proyecto, lo que ha facilitado ayudar a sus familiares y amigos en algún negocio. Además, todo esto les proporciona conocimientos previos que les ha facilitado los aprendizajes en la universidad.

Conclusión

El proyecto de desarrollo comunitario en los alumnos del Telebachillerato Comunitario Bondojito, no obtuvo los resultados esperados en la adopción y continuidad del proyecto como una fuente de autoempleo, a través de la estrategia didáctica del plan de negocios. Si bien el plan de negocios es un método de aprendizaje que coadyuve en la elaboración de un proyecto, y que además genera un aprendizaje significativo, no es causal total como técnica de enseñanza en el resultado, sino que también dicho resultado se ve afectado por diversos factores como son: falta de financiamiento, pocas prácticas durante la implementación del proyecto, falta de conocimiento por parte de los alumnos para el desarrollo del proyecto, la existencia de malas relaciones de convivencia y organización entre los integrantes del equipo y el no identificar con anticipación la rentabilidad del proyecto.

Para mitigar los efectos de estos factores, se puede realizar alianzas institucionales bajo convenios de colaboración ya sea de carácter público o privado, que proporcionen la opción de incubación de proyectos bajo el esquema de pequeñas empresas, tales como el SADER, y la SEDAGROH, ICATHI a través de sus programas de financiamiento de proyectos de tipo productivo y de servicios bajo sus diferentes programas gubernamentales y como la alternativa del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del ITESHU, instituciones que se encargan de asesorar y capacitar a emprendedores, para ayudarles transformar sus ideas en productos y servicios, para poder poner en marcha un proyecto o idea de negocio.

Sin embargo, si bien no se tiene un impacto en la continuidad del proyecto de desarrollo comunitario, si existe un impacto relevante en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la elaboración y práctica del proyecto de desarrollo comunitario, ya que los alumnos egresados del TBC Bondojito, han aplicado sus conocimientos durante la continuación de sus estudios a nivel licenciatura, así como en su ámbito laboral y personal.

Finalmente se recomienda implementar estrategias y métodos de aprendizaje, donde se empleen más prácticas para el desarrollo de un proyecto, que a su vez permitan que los alumnos definan la temática o problema que quieran resolver.

Así mismo, se sugiere aplicar métodos de aprendizaje enfocados en la generación de proyectos como son: El aprendizaje a través de proyectos, basado en problemas, en estudio de casos, basado en servicios en contextos comunitarios y el plan de negocios. Sin dejar de lado la importancia de la capacitación de la formación docente en el ámbito del desarrollo comunitario.

Referencias

Bonfiglio, G. (2019). El origen del desarrollo de la comunidad. <http://institutodelperu.pe/wp-content/uploads/2019/04/Los-origenes-del-desarrollo-de-la-comunidad.pdf>

Estrada, M y Alejo, S. (24 de julio del 2018). Caracterización de los Telebachilleratos comunitarios. El caso de Guanajuato. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KHaby0qUE8cJ:https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/841/1031&hl=es19&gl=mx&strip>

Guzmán, G. C. (2018). Avances de dificultades en la implementación del marco curricular común. Telebachillerato Estatal, Educación Media Superior a Distancia y Telebachillerato Comunitario. (1ª, ed). INEE. <https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1C234.pdf>

PLANEA 2017
http://143.137.111.129/PLANEA/planea_re17/content/reportes/media_superior/escuela/genera_reporte.php?data=eNqIVNtuozaO_RWLL8CY3JxcJ5qghm4SgoTuK3LBqpAIRBiiVWg_c_f9px05CPKTbarU8oXPsOXNmPCP4iPKfijPuyKp15op73KFM_0wMVORcIjewy51VtAzWjzGxP81R4Kr68NrI9NBVGvH16ZdosQqegy35-BtEKOtMI2NAHuLtMn6Kkpj8-6dJgKksa6_xKQuTL67rTzcaGXGn7ZqqNqzPHe_uNviv0v6MBxe-hvncJdE2_gdsVnv4FwiSUE-CdfhO7BYRetluAvAyFwi3rxsoyTYRTH5H3sf2YbEVfeqCmXyYO59Gns7j_21QI08NIJBz4VBuGOiQW1UfQ6IHXY7JEiCNfJ9qHNR9g8FLnyS3UE0b0UlrqbcBnFmG-bXCKIzjyH7AGamj5KdbzD4KSFwdXwJMrOgnRXXFwmpco0aNpOfPFWMTrgPHbjvCE3uXFswFErptbL6xvHRlgPcS7WszlvhvVsjoyRXiWsXFyYj_QO502RHuawHuLlzNY7IO9TVE_M0YmthznCbL0B52I92_t4hvVOzXys97easSFHkR7yPh4jPVxcM_ReMEemSA9zrH_tMHZp-T277N79bwuG541giCS_tbJSRV1dB_K9RaRLeRTNRQ5GLFStaEUUpFckIWcGolm_154vkPGNtCpmjWYvUe-6I09ICqPpzAtOb4jJvEfkyCpcJybwOe724uNUqA62yA-RGXP67q8_gsalvg,,

Secretaría de Desarrollo Social. Catálogo de localidades. Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP. Unidad de microrregiones. Dirección general adjunta de planeación microrregional. (2013). <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=130290004>

**REVISTA
NZINGA**
Diálogos académicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

Weiss, E. (2017). El Telebachillerato Comunitario. Una innovación curricular a discusión. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLVII, núm. 3-4. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/270/27054113002/html/index.html>